

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Саидова Гулнора Амоновна

САНОАТ KORXONALARI INNOVACIION BOShQARUVINI RIVOJLANTIIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL